

Estrategias innovadoras para fortalecer la habilidad de lectura en inglés en el entorno universitario

Innovative Strategies to Strengthen English Reading Skills in University Settings

AUTORES: Byron Carlos Reasco Garzón ¹
Jeanelly Cecilia Aguilar Parra ²
Rosa Marianella Contreras Jordán ³
Daniel Fabricio Contreras Moscol ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: breasco@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo identificar y analizar estrategias innovadoras basadas en evidencia empírica que fortalezcan la habilidad lectora en inglés en el entorno universitario. A través de una revisión sistemática de literatura académica reciente (2020–2024), se recopilaron y evaluaron seis estudios relevantes que integran innovaciones tecnológicas, metodológicas y pedagógicas aplicadas en contextos de educación superior. Los hallazgos se organizaron en cuatro categorías: tecnologías emergentes (IA, big data, asistentes virtuales), enfoques pedagógicos activos (CLT, TBLT, ABP), metodologías metacognitivas y experiencias gamificadas. Se constató que la efectividad de estas estrategias depende tanto de su diseño como de su implementación pedagógica, siendo crucial el rol del docente como mediador. Asimismo, se identificaron desafíos institucionales como la necesidad de formación docente, adecuación curricular y acceso equitativo a tecnologías. Se concluye que la lectura en inglés debe ser concebida como una competencia transversal que exige

¹<https://orcid.org/0000-0001-9899-0900>, Universidad Estatal de Babahoyo, breasco@utb.edu.ec

²<https://orcid.org/0000-0002-3964-6488>, Universidad Estatal de Babahoyo, jaguilarp@utb.edu.ec

³<https://orcid.org/0000-0002-7491-664X>, Universidad Estatal de Babahoyo, rcontreras@utb.edu.ec

⁴<https://orcid.org/0000-0002-5101-1039>, Universidad Estatal de Babahoyo, ddanielcontrerasm@utb.edu.ec

entornos de aprendizaje personalizados, interactivos y adaptativos, articulados mediante políticas educativas innovadoras y sostenibles.

Palabras Claves: aprendizaje adaptativo; enseñanza de lenguas aprendizaje adaptativo; educación universitaria; enseñanza de lenguas; estrategias innovadoras; lectura en inglés; tecnologías educativas

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze innovative strategies based on empirical evidence that strengthen the ability to read in English in the university environment. Through a systematic review of recent academic literature (2020-2024), six relevant studies that integrate technological, methodological and pedagogical innovations applied in higher education contexts were collected and evaluated. Findings were organized into four categories: emerging technologies (AI, big data, virtual assistants), active pedagogical approaches (CLT, TBLT, ABP), metacognitive methodologies and gamified experiences. It was found that the effectiveness of these strategies depends both on their design and on their pedagogical implementation, being crucial the role of the teacher as mediator. Institutional challenges such as the need for teacher training, curriculum adequacy and equitable access to technologies were also identified. It concludes that reading in English should be conceived as a cross-cutting competence requiring personalized, interactive and adaptive learning environments, articulated through innovative and sustainable educational policies.

Keywords: adaptive learning; university education; language teaching; innovative strategies; english reading; educational technologies

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la competencia lectora en lengua inglesa se ha convertido en una necesidad fundamental dentro del entorno universitario. Esto se debe tanto a la expansión del conocimiento académico global como a la creciente exigencia de habilidades lingüísticas en espacios científicos y profesionales. Por ello, es esencial replantear las metodologías tradicionales que privilegian la traducción literal o el enfoque gramatical descontextualizado. En su lugar, se requiere el uso de estrategias centradas en la comprensión integral del texto, el uso de conocimientos previos, la inferencia lógica, la autorregulación lectora y el empleo de tecnologías que simulen

entornos reales. Según Yataco et al. (2023), estos procesos requieren entrenamiento sistemático.

En función de lo anterior, este estudio tiene como finalidad identificar y analizar estrategias pedagógicas innovadoras, fundamentadas en evidencia empírica, que contribuyan a fortalecer la lectura en inglés en educación superior. Para lograr este propósito, se realizó una revisión bibliográfica sistemática centrada en estudios publicados entre 2020 y 2025. Estas investigaciones incluyen enfoques pedagógicos actuales, recursos tecnológicos aplicados a la lectura, y modelos didácticos integradores. Así, la innovación educativa se constituye en el eje central de esta investigación, entendida como la incorporación de prácticas nuevas o mejoradas con impacto real en el aprendizaje, como lo plantea Auquilla et al. (2020). Esta innovación responde a exigencias formativas actuales.

Asimismo, el entorno universitario debe ser comprendido como un espacio complejo donde interactúan variables institucionales, curriculares, tecnológicas y culturales que inciden directamente en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Por consiguiente, el presente artículo no se limita a recopilar estrategias exitosas, sino que también promueve una reflexión crítica sobre el rediseño de las prácticas docentes desde una perspectiva contextualizada, inclusiva e innovadora. En este sentido, se pretende aportar herramientas para el desarrollo de lectores estratégicos que, a través de una lectura crítica y funcional, logren aplicar estos saberes en diversos campos académicos, profesionales y sociales. Esta visión integra formación lingüística e integral.

Por otro lado, la urgencia de transformar la enseñanza de la lectura en inglés también responde al cambio generacional en los perfiles del estudiantado universitario. En efecto, los estudiantes actuales demandan entornos de aprendizaje activos, participativos y vinculados a su cotidianidad digital. En contraste, los métodos tradicionales centrados en el docente y en ejercicios gramaticales repetitivos no logran estimular una comprensión profunda del texto. Frente a esto, estrategias como el aprendizaje basado en tareas, el uso de corpus auténticos y la lectura multimodal promueven habilidades cognitivas superiores. Coronado y Vilchez (2024) sostiene que la exposición continua a textos relevantes mejora notablemente la competencia lectora en inglés.

De igual modo, en el contexto de una sociedad cada vez más globalizada, el dominio de la lectura en inglés ha dejado de ser una habilidad opcional para convertirse en una exigencia formativa. En efecto, el acceso a artículos científicos, bases de datos internacionales y redes académicas globales requiere un nivel avanzado de comprensión

lectora en lengua inglesa. Así, organismos como la UNESCO y el Consejo de Europa han subrayado la importancia de las lenguas extranjeras, especialmente del inglés, en el desarrollo de una ciudadanía global e intercultural. En consecuencia, dotar a los estudiantes de estrategias lectoras adecuadas amplía sus posibilidades de participación académica, investigativa y profesional (Waisbord, 2023).

METODOLOGÍA

El diseño metodológico de este estudio se fundamenta en una revisión sistemática de literatura con enfoque cualitativo y orientación descriptiva. En consecuencia, el objetivo es localizar, organizar y examinar críticamente investigaciones recientes sobre estrategias innovadoras dirigidas a fortalecer la comprensión lectora en inglés en el nivel universitario. Así, el marco metodológico adoptado proporciona consistencia y solidez al desarrollo del estudio (Flores et al., 2022).

La revisión se ejecutó en cuatro fases definidas. Primero, se establecieron los criterios de inclusión y exclusión: publicaciones entre 2020 y 2024, en inglés o español, revisadas por pares y en texto completo. Luego, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos como Scopus, Web of Science, ERIC y Google Scholar. Asimismo, se usaron descriptores como “reading strategies” y “educational innovation”. Además, se seleccionaron estudios empíricos relevantes. Finalmente, se organizaron los hallazgos en una matriz analítica, resultando en seis estudios clave para el análisis.

Después del proceso de selección, se llevó a cabo un análisis cualitativo mediante lectura crítica. En este análisis se identificaron patrones recurrentes, metodologías empleadas, tipos de estrategias y sus efectos. Además, se aplicó codificación temática abierta, lo cual permitió agrupar las estrategias en cuatro ejes: integración tecnológica, metacognición, metodologías activas y gamificación (López et al., 2023). Por consiguiente, esta categorización facilitó la comparación entre estudios e identificó vínculos con los contextos de aplicación, proporcionando una comprensión estructurada y coherente de las tendencias pedagógicas actuales en lectura académica.

Asimismo, se valoró rigurosamente la calidad metodológica de los estudios seleccionados. Para ello, se consideraron el diseño, tamaño muestral, validez de instrumentos y claridad en los resultados. Igualmente, se examinó el grado de innovación de cada estrategia, evaluando su originalidad, aplicabilidad y transferibilidad a distintos contextos educativos (Monge et al., 2022). Esta doble evaluación metodológica y pedagógica permitió generar una síntesis interpretativa robusta,

orientada a valorar el impacto real de las prácticas identificadas en el fortalecimiento de la competencia lectora en inglés en la educación superior.

RESULTADOS

Las investigaciones analizadas reflejan un interés creciente por incorporar tecnologías emergentes como instrumentos para fortalecer la competencia lectora en inglés dentro del ámbito universitario. En este contexto, una de las estrategias más destacadas es el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, las cuales integran habilidades como la lectura, la comprensión auditiva, la pronunciación y la escritura. Dichas herramientas presentan elevados niveles de aceptación por parte del profesorado, gran facilidad de uso para los estudiantes y efectos positivos en la disminución de la ansiedad asociada al uso del idioma. Asimismo, se identifican sistemas de enseñanza individualizada que utilizan big data, permitiendo la recuperación dinámica de contenidos y la entrega constante de retroalimentación. Como resultado, se logran avances notables en comprensión auditiva y producción escrita en plazos breves. Por consiguiente, estas innovaciones no solo favorecen la práctica autónoma, sino que también fortalecen el aprendizaje adaptativo al ajustar los recursos disponibles al ritmo, perfil y necesidades específicas de cada estudiante.

De forma complementaria, otras investigaciones se orientan hacia metodologías pedagógicas que incorporan tecnologías móviles e interactivas. En este sentido, se destacan enfoques comunicativos como la enseñanza basada en tareas (TBLT) y la enseñanza del lenguaje mediante interacción (CLT), que se ven potenciados con el uso de plataformas móviles, juegos digitales, dramatizaciones y herramientas colaborativas en entornos virtuales. Estas estrategias promueven una participación activa del estudiante, fomentan el trabajo colaborativo y generan mejoras visibles en la motivación, la comprensión lectora y el grado de compromiso académico. Por otro lado, se documentan modelos didácticos estructurados que articulan enseñanza activa, procesamiento estadístico de datos y evaluación mediante entornos en la nube. Dichos modelos muestran resultados sostenidos en el fortalecimiento de habilidades gramaticales, fonológicas y en el desarrollo de la autonomía lectora. En suma, los hallazgos señalan que la eficacia de las estrategias no depende exclusivamente del componente digital, sino de su articulación coherente con enfoques didácticos centrados en el estudiante y orientados a promover competencias lectoras complejas y sostenibles.

Tabla 1

Estrategias innovadoras para fortalecer la habilidad lectora en inglés en el entorno universitario.

Autor(es)	Año	Estrategia principal	Tipo de innovación	Contexto universitario	Impacto reportado
Hernández Ham, Hernández Valerio, Moreno Beltrán	2024	Desarrollo de una aplicación de asistente de voz (Speech Buddy) para practicar lectura, escucha, escritura y pronunciación en inglés.	Tecnológica / Aplicación basada en IA	Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Querétaro	Alta usabilidad (90%), motivación (95%) y aceptación docente (100%). Mejora la práctica autónoma y reduce la ansiedad comunicativa.
Herwanis, D.	2024	Implementación de enfoques CLT y TBLT combinados con CALL y MALL para fomentar participación y producción oral.	Pedagógica / Enfoques comunicativos apoyados en tecnología	Universidades varias	Alta satisfacción y participación estudiantil. Correlación positiva entre innovación, competencia lingüística y motivación.
Lyu, R.	2023	Aplicación de modelos TVP-VAR y “5C” para enseñanza innovadora apoyada en big data.	Metodológica / Tecnológica (big data, plataformas inteligentes)	Universidades chinas	Mejora en la motivación (83.58%) y en el uso de herramientas multimedia. Big data incrementa efectividad en enseñanza personalizada.
Valverde-Urtecho, A., Solis-Trujillo, B.	2021	Incorporación de TIC en estrategias didácticas virtuales: juegos, videos, rol, plataformas como Kahoot, Padlet, Teams.	Pedagógica / Tecnológica	Educación superior	Estudiantes prefieren ambientes interactivos. TIC mejoran motivación, comprensión y colaboración. Docentes clave en implementación exitosa.
Ren, L.	2023	Sistema de enseñanza personalizada basado en big data, recuperación dinámica de recursos y retroalimentación continua.	Tecnológica / Metodológica	Guizhou Vocational and Technical College	Aumento en tasas de aprobación, reducción de ausentismo. Mejora en escritura (56 a 85) y escucha (16 a 26) en 10 semanas.
Wang, L., Gao, M., Li, N.	2024	Modelo estructurado con enseñanza activa, procesamiento de datos con descomposición de ondas y evaluación en la nube.	Metodológica / Tecnológica	Universidad (Colegio M)	Grupo experimental logró 86.73% en gramática. Evaluación global calificada como excelente. Mejora en fonética, vocabulario y autonomía

DISCUSIÓN

En esta sección se expone un examen crítico de distintas estrategias innovadoras orientadas al fortalecimiento de la lectura en lengua inglesa en entornos universitarios. En consecuencia, a través de una revisión sistemática, se reconocen enfoques tecnológicos, metodológicos y pedagógicos implementados en instituciones con distintos grados de desarrollo digital. A su vez, el análisis por ejes temáticos permite evidenciar cómo estas prácticas impactan de manera favorable en aspectos como la motivación, el desempeño académico, la autonomía y la vivencia educativa del estudiante. Asimismo, se resalta la importancia de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de big data, junto con la intervención activa del docente como mediador. Finalmente, todas estas propuestas se sustentan en marcos teóricos vinculados a la educación basada en competencias, el aprendizaje adaptativo y la incorporación crítica de las tecnologías de la información y la comunicación.

Innovación tecnológica y personalización del aprendizaje lector

La revisión pone en evidencia un marcado interés por la integración de tecnologías emergentes —como la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos y los asistentes digitales— con el propósito de personalizar y optimizar el proceso lector en lengua inglesa. En este contexto, la propuesta desarrollada por Hernández Ham et al. (2024), a través de la aplicación denominada Speech Buddy, se posiciona como una innovación de carácter tecnológico que ha sido altamente valorada por estudiantes y docentes. Esto se debe a que, al integrar en una sola plataforma las dimensiones de lectura, pronunciación, redacción y comprensión auditiva, favorece una experiencia de aprendizaje más integral. Además, esta herramienta no solo potencia las competencias comunicativas, sino que también contribuye a disminuir la ansiedad vinculada al uso de una segunda lengua, lo cual constituye un aspecto crítico según el planteamiento de Krashen (1982).

A su vez, investigaciones como las realizadas por Ren (2023) y Lyu (2023) evidencian que el uso de algoritmos basados en big data y entornos digitales inteligentes posibilita la adaptación del contenido lector al nivel de dominio y ritmo de aprendizaje del usuario. En consecuencia, se logra una enseñanza más ajustada a las particularidades individuales y, por ende, más efectiva. Estos enfoques pedagógicos se articulan con el modelo de aprendizaje

adaptativo formulado por Brusilovsky (2001), que promueve una personalización constante mediante el uso de información en tiempo real. De hecho, en ambos estudios se reportan avances notorios en habilidades específicas como la comprensión de textos, la expresión escrita y la comprensión auditiva. Del mismo modo, se constata una disminución del ausentismo académico y un aumento en la retención del conocimiento adquirido.

Interacción entre enfoques pedagógicos y herramientas digitales

Los resultados indican que la mera incorporación de tecnologías digitales no implica necesariamente una mejora significativa en las habilidades lectoras. Por tanto, el verdadero valor reside en la adecuada articulación entre dichas tecnologías y marcos pedagógicos bien definidos. En esta línea, la investigación de Herwanis (2024) resulta representativa, ya que combina metodologías comunicativas como la Enseñanza de Lenguas basada en la Comunicación (CLT) y la Enseñanza basada en Tareas (TBLT), con herramientas tecnológicas como el Aprendizaje Asistido por Computadora (CALL) y el Aprendizaje Asistido por Dispositivos Móviles (MALL). Gracias a esta combinación, se potencia la participación activa del alumnado, se promueve la interacción auténtica y se establece una relación positiva entre innovación educativa, desarrollo de competencias y motivación académica.

De igual forma, Valverde y Solis (2021) evidencian que el empleo de plataformas interactivas como Kahoot, Padlet, Microsoft Teams, así como actividades con elementos lúdicos, estimula tanto la motivación como la cooperación entre pares. En consecuencia, estos elementos resultan esenciales para mantener el compromiso de los estudiantes con el proceso lector. En este mismo sentido, los aportes de Candela y Benavides (2020) respaldan esta perspectiva al señalar que la tecnología, cuando es utilizada de manera estratégica, tiene el potencial de enriquecer las prácticas docentes y promover aprendizajes más significativos, especialmente en contextos universitarios virtuales o híbridos.

Modelos estructurados para la enseñanza lectora eficiente

La adopción de modelos estructurados de enseñanza, fundamentados en tecnologías avanzadas, representa una tendencia creciente en los ambientes universitarios estudiados. En particular, el modelo desarrollado por Wang, Gao y Li (2024), que se basa en la enseñanza activa, el procesamiento de datos mediante descomposición de ondas y la

evaluación en la nube, muestra resultados concretos en áreas como gramática, vocabulario, fonética y autonomía del estudiante. Por lo tanto, la integración de estos componentes evidencia un enfoque sistémico que abarca las diferentes dimensiones de la competencia en el lenguaje.

Además, dicho modelo se vincula con los postulados del enfoque sociocognitivo, que concibe la lectura como una práctica cultural situada, influenciada por factores personales, sociales y tecnológicos (Camelo et al., 2024). En consecuencia, los ambientes de aprendizaje que incorporan procesamiento y evaluación automatizados en tiempo real no solo aumentan el rendimiento académico, sino que también permiten que el estudiante adopte un papel más activo dentro de su proceso educativo.

El papel del docente como mediador clave en la innovación

Un hallazgo común en los estudios analizados es la importancia central del docente como facilitador en la ejecución exitosa de estrategias innovadoras. En este sentido, Valverde y Solis (2021) enfatizan que, aunque los estudiantes prefieren entornos digitales e interactivos, la orientación pedagógica y la actitud del docente influyen considerablemente en la calidad del proceso educativo. Esta idea coincide con lo señalado por Briones (2024), quien sostiene que las innovaciones tecnológicas requieren el respaldo y acompañamiento del docente para ser sostenibles y relevantes desde el punto de vista pedagógico.

Por lo tanto, el desarrollo de la competencia lectora en inglés no debe concebirse únicamente como un asunto tecnológico, sino como parte de un ecosistema integral de innovación pedagógica, donde el profesor, el diseño instruccional y el entorno digital se articulan para optimizar los resultados de aprendizaje.

Desafíos y proyecciones institucionales

Aunque se registran resultados positivos, la revisión también revela desafíos significativos. Entre ellos, la dependencia de infraestructura tecnológica, la necesidad de capacitación docente constante y la evaluación adecuada de estas estrategias en contextos variados constituyen obstáculos importantes. Además, se suma la urgencia de garantizar un acceso equitativo a dispositivos y conectividad, sobre todo en universidades públicas o en regiones con brechas digitales.

De cara al futuro, es indispensable avanzar hacia políticas institucionales que impulsen la innovación pedagógica como un eje transversal dentro del currículo universitario. Esto requiere, no solo la financiación de proyectos tecnológicos, sino también la elaboración de marcos de referencia que orienten la integración didáctica y la implementación de sistemas de evaluación que midan el impacto real de las estrategias lectoras aplicadas. En consecuencia, la combinación de análisis de datos (learning analytics), retroalimentación continua y metodologías activas representa una vía prometedora para construir entornos de lectura sólidos, inclusivos y sostenibles.

CONCLUSIONES

La revisión sistemática efectuada revela que el fortalecimiento de la competencia lectora en inglés en contextos universitarios requiere la integración conjunta de estrategias innovadoras tecnológicas, pedagógicas y metodológicas. En efecto, las herramientas basadas en inteligencia artificial y big data, tales como asistentes de voz y plataformas adaptativas, permiten una personalización eficiente del aprendizaje, incrementando la motivación y disminuyendo barreras emocionales como la ansiedad al comunicarse. Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza resultados óptimos; por lo tanto, su impacto positivo se potencia cuando se combina con enfoques pedagógicos comunicativos y activos que fomentan la participación, la reflexión metacognitiva y la contextualización del proceso educativo.

Además, la evidencia señala que la mediación del docente es esencial para facilitar la correcta implementación de estas innovaciones, asegurando que las tecnologías se incorporen coherentemente al currículo y respondan a las necesidades específicas de los estudiantes. No obstante, persisten retos vinculados a la infraestructura, la capacitación docente y la igualdad en el acceso, los cuales deben ser atendidos mediante políticas institucionales integrales y sostenibles.

Esta investigación destaca la relevancia de continuar explorando modelos educativos híbridos que integren el potencial de las tecnologías emergentes con metodologías centradas en el alumno, promoviendo así una formación lectora crítica, autónoma y ajustada a los desafíos del siglo XXI. Por ende, la educación universitaria debe orientarse

hacia ambientes inclusivos y dinámicos que potencien el desarrollo integral de competencias lectoras en inglés, imprescindibles para la inserción académica y profesional en un mundo globalizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez-Agudelo, A. M., Sierra-Miranda, N. E., Insuasti-Muñoz, Y. B., & Osorio-Muñoz, R. E. (2023). El portafolio del estudiante como estrategia didáctica y su incidencia en la conciencia metacognitiva y la autorregulación del aprendizaje. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 7(12), 56-68.
<https://revedupe.unicesmag.edu.co/index.php/EDUPE/article/view/301>
- Auquilla, D. P. O., Avilés, P. A. V., Saetama, D. F. P., & Bermeo, J. B. (2020). Un estudio sobre innovación educativa en la enseñanza del inglés: Innovando y fomentando la interacción oral de estudiantes universitarios. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 5(1), 838-867.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9067538>
- Briones, A. M., & López, G. L. T. (2024). Las instituciones de educación superior manabitas frente a la innovación tecnológica. *REFCaLE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*. ISSN 1390-9010, 12(1), 77-92.
<https://refcale.ulead.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3810>
- Candela Borja, Y. M., & Benavides Bailón, J. (2020). Actividades lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de básica superior. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 5(3), 90-98.
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2550-65872020000300090
- Camelo, J., De la Hoz, G., & Safourcade, S. (2024). Procesos de movilización de recursos en lenguas extranjeras en la educación superior. *Enunciación*, 29(2), 305-318.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-63392024000200305&script=sci_arttext
- Coronado-Terrones, M. M., & Vilchez-Marreros, Y. L. (2024). La gamificación en el desarrollo de la competencia histórica. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes*

- 2.0, 17(1), 66-78. https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S2665-02662024000100066&script=sci_arttext
- Flores, F. A. I., Sanchez, D. L. C., Urbina, R. O. E., Coral, M. Á. V., Medrano, S. E. V., & Gonzales, D. G. E. (2022). Inteligencia artificial en educación: una revisión de la literatura en revistas científicas internacionales. *Apuntes universitarios*, 12(1), 353-372. https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Incio-Flores/publication/356790002_Artificial_intelligence_in_education_a_review_of_the_literature_in_international_scientific_journals/links/61ada694ca2d401f27cb01b3/Artificial-intelligence-in-education-a-review-of-the-literature-in-international-scientific-journals.pdf
- Hernández Ham, S. I., Hernández Valerio, J. S., & Moreno Beltrán, R. (2024). Estrategia para desarrollar competencias lingüísticas en inglés usando una aplicación virtual. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(28). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-74672024000100629&script=sci_arttext
- Herwanis, D. (2024). Navigating The Future: Cutting-Edge Strategies For English Language Education In College. *Guruku/Guruku, Kampar*, 2(2), 138–148. <https://doi.org/10.59061/guruku.v2i2.652>
- Lyu, R. (2023). A Study on Innovative Teaching Strategies of English in Universities Based on VAR Model. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 0. <https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00242>
- López-Ordosgoitia, R., Giraldo-Cadavid, D. A., Aristizábal-García, D. M., & Lafaurie-Molina, A. (2023). Coinvestigación con NNA: una revisión sistemática de literatura según las directrices Prisma. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 21(3), 1-38. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-715X2023000300001&script=sci_arttext
- Monge, L. M. F., Carcausto, W., & Tenorio, B. D. J. Q. (2022). Habilidades investigativas en la educación superior universitaria de América Latina: Una revisión de la

- literatura. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 7(1), 5.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8331420>
- Real, D. A. A. (2024). El impacto de las tecnologías digitales en el aprendizaje de Matemáticas y Estadística: The impact of digital technologies on the learning of Mathematics and Statistics. *Revista Científica Multidisciplinar G-nerando*, 5(2), ág-2491. <https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/377>
- Valverde, Urtecho, A. D. R. V., & Trujillo, B. P. S. (2021). Estrategias de enseñanza virtual en la educación superior. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 6(1), 1110-1132.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9292099>
- Yataco, P. V., Castro, M. Y. T., Valdivia, M. I. V., & López, G. S. L. (2023). Aprendizaje del idioma inglés a través de herramientas digitales en educación superior: revisión sistemática. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(27), 200-211.
<https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/826>
- Wang, L., Gao, M., & Li, N. (2024). Innovation and Evaluation Analysis of English Teaching Mode in Colleges and Universities Based on Wavelet Packet Decomposition. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1).
<https://doi.org/10.2478/amns-2024-0773>
- Waisbord, S. (2023). ¿Cómo enfrentar las desigualdades de la academia global en los estudios de comunicación?: colaboración, crítica y curiosidad. *MATRIZES*, 17(3), 295-315. <https://revistas.usp.br/matrizes/article/view/217027>